

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

CONEXÕES ARQUITETÔNICAS MODERNAS RECIFENSES EM CAMPINA GRANDE/PARAÍBA.

AFONSO, Alcilia

Doutora em projetos arquitetônicos pela ETSAB/UPC
Professora adjunta do curso de arquitetura e urbanismo da UFCG.
E-mail: kakiafonso@hotmail.com

RESUMO

Esse texto tratará sobre duas obras arquitetônicas da cidade de Campina Grande-PB, produzidas por arquitetos pernambucanos que atuaram na cidade, durante o recorte da implantação da modernidade arquitetônica: 1950-1960, e que levaram para o local, as influências adquiridas em suas formações no curso de arquitetura e urbanismo da antiga EBAP/Escola de Belas Artes de Pernambuco. A escola recifense produziu em Campina Grande um importante volume de obras, que estão sendo estudadas, catalogadas, mapeadas, tendo seus projetos analisados, buscando identificar as soluções construtivas utilizadas, e o mais importante, observar e divulgar a importância destas obras como patrimônio cultural da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: arquitetura moderna; patrimônio moderno; preservação; documentação; acervo arquitetônico.

MODERN ARCHITECTURAL CONNECTIONS OF RECIFE IN CAMPINA GRANDE/PARAÍBA.

ABSTRACT

This text will deal with two architectural works in the city of Campina Grande-PB, produced by architects from Pernambuco who worked in the city, during the period of implantation of architectural modernity: 1950-1960 and which took to the place, the influences acquired in their formations in the architecture and urbanism course of the former "EBAP/Escola de Belas Artes de Pernambuco". The Recife school produced an important volume of works in Campina Grande, which must be studied, catalogued, mapped, have their projects analyzed, seeking to identify the constructive solutions used, and most importantly, observe and disseminate the importance of these works as a cultural heritage of the city.

KEYWORDS: *modern architecture; modern heritage; preservation; documentation; architectural collection.*

INTRODUÇÃO

Esse texto tratará sobre duas obras arquitetônicas da cidade de Campina Grande-PB, produzidas por arquitetos pernambucanos que atuaram na cidade, durante o recorte da implantação da modernidade arquitetônica: 1950-1960, e que levaram para o local, as influências adquiridas em suas formações no curso de arquitetura e urbanismo da antiga EBAP/ Escola de Belas Artes de Pernambuco. A escola recifense produziu em Campina Grande um importante volume de obras, que estão sendo estudadas, catalogadas, mapeadas, tendo seus projetos analisados, buscando identificar as soluções construtivas utilizadas, e o mais importante, observar e divulgar a importância destas obras como patrimônio cultural da cidade.

Segundo Afonso, entre os princípios presentes nesta dita Escola, pode-se destacar:

A estruturação e ordenação das plantas no que diz respeito ao controle da modulação, tramas ordenadoras e à resolução de programas; as possibilidades estruturais empregadas pelas mesmas; a atenção dada ao detalhe de escadas e rampas; as soluções climáticas adotadas em planta, na implantação e uso de blocos, no uso de pátios e terraços; as investigações climáticas que interferiram na volumetria, podendo-se aqui destacar pontos resultantes desta busca, que se converteram em constantes projetuais, tais como a elevação da casa do solo, os arremates em concreto envolvendo e protegendo as esquadrias externas; o uso de revestimentos cerâmicos nas fachadas, protegendo-as das intempéries; os fechamentos de paredes através de esquadrias detalhadas em madeiras vazadas, ou de elementos fixos, como brises, cobogós, buzínates, e parapeitos ventilados. (AFONSO, 2022, p. x)

A metodologia adotada para a análise das obras aqui apresentadas baseia-se em Afonso (2019) que propõe um olhar sobre as dimensões arquitetônicas, tais como, aspectos históricos, espaciais, funcionais, formais, tectônicos, normativos e de conservação desse determinado bem imóvel de valor patrimonial.

O aporte teórico das pesquisas sobre as obras se baseiam em estudos realizados pela autora em sua tese doutoral (Afonso, 2006) e em livros produzidos sobre a modernidade no nordeste brasileiro (Afonso, 2017 e 2020), que documentam os resultados das investigações realizadas na área. Autores paraibanos também contribuíram nessa pesquisa sobre a influência recifense em terras campinenses, tais como os trabalhos de Almeida (2010), Queiroz e Rocha (2006). Mas foi no livro Campina Grande Moderna (Afonso, 2022) que as informações básicas textuais e gráficas estão todas reunidas, possibilitando o acesso à uma documentação arquitetônica que muito contribuiu com a escrita desse texto.

A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.

O contexto geográfico das obras produzidas é a cidade de Campina Grande, situada na região agreste da Paraíba, localizada entre a Zona da Mata e o Sertão (figura 1). Inserida na porção oriental do Planalto da Borborema, possui uma altitude média de 551 metros, se destacando por possuir algumas áreas com relevo bastante acidentado. Com uma população de 411.807 hab. (IBGE, 2021)

Campina Grande é a segunda maior cidade da Paraíba e exerce uma forte influência geográfica como polo de comércio e de serviços, abrangendo, inclusive, localidades de estados vizinhos. Outro importante aspecto urbano local é a existência dos Açudes dentro da área urbana, como os Açudes Velho e de Bodocongó, que são marcos paisagísticos locais, onde ao mesmo tempo refletem a realidade da histórica escassez hídrica, comum ao interior nordestino.

Inserida no polígono das secas do Brasil, o clima local é do tipo semiárido, mas destaca-se pelas temperaturas mais amenas, principalmente no período de inverno, devido à localização serrana. A vegetação local destaca-se pela existência de espécies típicas da Caatinga brasileira, como juazeiro e umburana, e espécies exóticas, representadas principalmente, pela algarobeira (JALES; BARROS FILHO, 2020).

Sua origem reporta a ter sido um entreposto comercial no século XVIII, elevada à categoria de cidade, em 1864 (QUEIROZ, 2016). Teve importantes ciclos econômicos que moldaram seu crescimento urbano, destacando-se, principalmente, o Ciclo do Algodão- do início do século XX, reforçado ainda pela chegada da linha férrea,

e mais tarde com a industrialização promovida pelo capital local em parceria com a SUDENE/ Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.

Figura 1: Escalas de macrolocalização de Campina Grande.

Fonte: SEPLAN / PMCG (2006), Adaptado.

Na década de 60, a cidade recebeu incentivos fiscais da SUDENE, que instalou no local, onze novas indústrias, e aprovou incentivos para a ampliação de dez, e reformulação de cinco. Observou-se que a geração de emprego e renda oriunda da política de industrialização regional, atrelada à política municipal, dinamizou a economia da cidade, ocorrendo o surgimento de novos bairros, e a construção de uma arquitetura que adotou uma linguagem moderna, atraindo profissionais de mais distintas cidades do país, principalmente, de Recife, Pernambuco, que construíram no local, novas paisagens urbanas modernas. (AFONSO,2017, s/p)

Tais aspectos geográficos e históricos moldaram as transformações do espaço urbano campinense, bem como os métodos projetuais desenvolvidos localmente, de forma a adaptar a modernidade aos condicionantes locais. Afonso (2017, s/p) complementa que “o número de indústrias e de operários em Campina Grande era maior do que a capital paraibana, João Pessoa, e que nos anos de 1950-1960, atingiu no conjunto de 92 municípios nordestinos, o 4º lugar em população e produção industrial da cidade”, explicando esse fato gerou transformações na paisagem urbana, fazendo surgir uma “nova Campina”: moderna, com novas ruas, avenidas e edificações”.

A MODERNIDADE CAMPINENSE

A difusão dos princípios projetuais da modernidade arquitetônica, enraizada em solo europeu, nas mais diversas cidades brasileiras em meados do século XX, proporcionou o desenvolvimento de um vasto acervo de obras que vêm sendo alvo de discussões na contemporaneidade, a respeito do resgate dessa produção e seus respectivos personagens inseridos nesse contexto. Nesse cenário, estão incluídas residências, instituições públicas e privadas, complexos fabris, pátios ferroviários, entre diversas outras tipologias, que ainda não foram reconhecidas pelos órgãos preservacionistas responsáveis por suas proteções legais e inventariado. Com isso, a documentação passa a representar uma importante ferramenta para salvaguardar a historiografia dessas construções.

Tais obras adentram em um processo de adequação e adaptação aos parâmetros de urbanização e desenvolvimento das cidades brasileiras, sendo recorrente a substituição do antigo pelo novo, da história pela contemporaneidade do patrimônio pelo pastiche” (AFONSO; PEREIRA, 2019, p. 04). Tirando partido disso, compreender as motivações pela qual a arquitetura moderna implanta-se em solo brasileiro, e os desafios para a preservação da autenticidade e integridade dessas obras na atualidade, passou a ser o papel de diversos

pesquisadores, a exemplo de Yves Bruand (1981), que atenta para o olhar emergencial a esses exemplares, assim como, reafirmar as discussões sobre políticas conservacionistas no patrimônio edificado e imaterial.

Assim como evidentemente os estilos históricos não desapareceram de um momento para o outro, o movimento “moderno” não surgiu repentinamente. Por mais que assim possa parecer, ele é, no entanto, resultado da evolução do pensamento de alguns de alguns grupos de intelectuais brasileiros, especialmente paulistas, evolução essa que criou um mínimo de condições favoráveis, sem as quais as primeiras realizações do gênero não teriam frutificado (BRUAND, 1981, p. 61)

Conforme coloca o autor, os indícios desse movimento remetem ao interesse e curiosidade de alguns grupos de intelectuais que visavam promover condições mínimas para a propagação do conhecimento técnico-científico em todo território nacional, com ênfase para as pequenas e médias cidades do país que almejavam pelo progresso socioeconômico nas primeiras décadas do século XX. É nesse contexto que a arquitetura moderna encontra terreno fértil para sua difusão na cidade de Campina Grande, que a priori estava intimamente associada ao processo de urbanização e modernização da área central da cidade

Nos anos 1930, se tem indícios de uma série de reforma nos tecidos urbanos centrais, ordenadas pelo poder público, com o apoio da grande parte da elite local, utilizando medidas como desapropriações, realinhamentos e controle sobre o gabarito mínimo das reedificações no que é então legalmente definido como centro (CARVALHO; FREIRE, 2010).

Assim, temos os profissionais vindos da Escola do Recife (AFONSO, 2006), arquitetos recém formados pela Escola de Belas Artes de Pernambuco – EBAP, onde encontraram em Campina Grande um “laboratório” para desenvolverem suas propostas modernas e explorarem suas práticas individuais, podendo citar aqui nomes tais como Tertuliano Dionísio, Heitor Maia Neto, Maurício de Castro, Reginaldo Esteves, Waldecir Pinto, Paulo Vaz, Marcos Domingues, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Augusto Reynaldo, Dilson Mota, Hélio Moreira e Ana Regina Moreira: muitos desses profissionais tiveram participação significativa na composição da arquitetura moderna campinense entre a década de 1940 e 1980.

Pode-se identificar três momentos da modernidade campinense (Figura 2): a sua origem, consolidação e difusão.

Figura 2: Etapas de construção da arquitetura moderna campinense à luz de seus principais personagens.

Fonte: Montagem de Ivanilson Pereira.2020.

Os arquitetos que representam essa primeira fase de apropriação da arquitetura moderna campinense são aqueles profissionais, que mesmo sem terem nascidos na cidade de Campina Grande, desenvolveram ali, um

trabalho significativo e precursor no local, como por exemplo, os arquitetos pernambucanos Augusto Reynaldo, e Heitor Maia Neto; e o carioca Hugo Marques. Os autores ainda afirmam que no caso de Campina Grande, o movimento moderno, ganhou força, em um primeiro momento, com a atuação dos profissionais vindos de outros lugares, mas logo em seguida, ou até simultaneamente, “*enraizou-se em solo campinense, encontrando seus seguidores locais, que, com maior ou menor intensidade, absorveram, reinventaram e puseram em prática as concepções projetuais modernas*” (ROCHA; QUEIROZ, 2006, p. 05).

Esses profissionais foram os primeiros a produzir na cidade uma arquitetura moderna, logo apreendida pelo campinense e arquiteto autodidata Geraldino Duda, que consolidou na cidade tal forma de projetar e construir, executando centenas de obras que mudaram pouco a pouco a paisagem urbana com uma nova arquitetura (AFONSO; PEREIRA, 2020).

Nesse processo de consolidação, outros arquitetos também obtiveram contribuições bastante significativas. O pernambucano Tertuliano Dionísio, que possuiu uma relação de proximidade com o setor institucional, sendo assim, o responsável pela construção de diversas obras para repartições públicas e privadas na cidade; e o campinense Renato Azevedo, que além de sua formação arquitetônica, adentra na área urbanística, coordenando e planejando importantes obras em escala urbana.

Além disso, cabe destaque para os arquitetos que estabeleceram conexões com a cidade de Campina Grande para a produção de obras representativas, seja pela escala ou função que exercem. Como pode ser vista na contribuição deixada pelo mineiro Raul Cirne na arquitetura do estádio governador Ernani Sátiro (1974/1975), e do paraibano Glauco Campello no terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo (1979/185).

Além destes, o carioca Cydno da Silveira que estende sua produção na cidade através de projetos para as mais diversas tipologias arquitetônicas em diferentes escalas de atuação, onde recebe seu maior reconhecimento pelo projeto para o edifício Agostinho Velloso da Silveira, que sedia a FIEP/ Federação das Indústrias da Paraíba (1974/1975).

A conjuntura da produção resultante desse período contribuiu na formação de um vasto acervo de obras modernas na cidade, onde as construções não apenas compõem o cenário urbano de Campina Grande, mas também, representam a dedicação de arquitetos inovadores que se negaram a “importar” modelos vindos da Europa e buscaram adaptar seus projetos com soluções voltadas ao clima, às necessidades e à cultura local (AFONSO; MENEZES, 2015, p. 07).

Nesse texto, serão expostas duas obras que participaram da primeira fase, produzidas pelos arquitetos precursores, que eram pernambucanos e implantaram em Campina Grande, a modernidade arquitetônica: Augusto Reynaldo e Heitor Maia Neto.

OBRAS MODERNAS CAMPINENSES PRODUZIDAS POR ARQUITETOS ORIUNDOS DA ESCOLA DO RECIFE.

Augusto Reynaldo (1924-1958). Residência Vieira Silva (1957)

O primeiro arquiteto a ser tratado aqui, é Augusto Reynaldo Alves, que nasceu na cidade de Palmares, zona da mata sul de Pernambuco, no ano de 1924. Faleceu precocemente de um acidente aéreo, no ano de 1958, aos 34 anos de idade, quando realizava um voo no trajeto entre Recife/ Pernambuco e Campina Grande/ Paraíba para acompanhar obras na cidade paraibana. Desde jovem, se dedicou à pintura e à arquitetura, e se graduou em arquitetura em 1956. Trabalhou como desenhista do arquiteto autodidata Heitor Maia Filho, pai do seu colega de profissão, Heitor Maia Neto. Estagiou no Departamento Nacional de Portos e das Navegações do Porto do Recife. Na área de artes plásticas, atuou como pintor e antes de cursar arquitetura, em 1947, passou uma temporada em Paris, se aperfeiçoando, e quando retornou, ingressou em 1951, no curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco/ EBAP. (ALMEIDA, 2010, p.103).

Como artista plástico, participou em 1948, da fundação da Sociedade de Arte Moderna do Recife, entidade de afirmação e divulgação das artes plásticas e dos artistas modernos. (QUEIROZ E ROCHA, 2006, p.6).

Em Campina Grande, sua produção foi estudada inicialmente por Queiroz e Rocha (2006), por Almeida (2010), e a partir de 2015, pelo Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar/ GRUPAL, vinculado ao curso de arquitetura e

urbanismo da UFCG, que vem resgatando a documentação projetual, através de inventários, redesenhos projetuais, análises arquitetônicas, da produção moderna campinense.

Sobre a relação existente entre a produção arquitetônica campinense e a cidade de Recife, Almeida (2010), observou em seus estudos que Augusto Reynaldo foi um dos pioneiros a articular essa ponte profissional, abrindo caminhos para profissionais tanto da arquitetura, como das artes plásticas, produzirem trabalhos na cidade, trazendo para Campina Grande, o debate de modernidade que ocorria na Escola do Recife (AFONSO, 2006).

Almeida (2010) apontou para algumas características sempre presentes em suas obras residenciais campinenses que apresentam: “...a clareza das plantas e da setorização; a nitidez da relação desta com a volumetria e a elegância plástica. Observando-se ainda um domínio técnico, boa solução dos programas em plantas, criando espaços ricos e acertadas soluções de conforto térmico”. (ALMEIDA, 2010, p.126)

Sem dúvida, os princípios projetuais empregados por Reynaldo eram resultantes de sua formação e atuação profissional recifense, e é patente em suas propostas residenciais desenvolvidas na cidade de Campina Grande, as influências de casas projetadas por Delfim Amorim (Casa Miguel Vita, de 1957) e por Heitor Maia Neto (a casa Torquato Castro, de 1954), ambas estudadas na tese doutoral de Afonso (2006). Ao se comparar as propostas desenvolvidas, por exemplo, para a Casa Wanderley, em Campina Grande, se observa imediatamente tal influência.

Residência Vieira Silva (1957)

Uma das obras mais significativas da produção de Augusto Reynaldo em Campina Grande era a residência Vieira Silva (figura 3), que estava localizada na Rua Raimundo Alves da Silva, 190- bairro Centro. Foi projetada e construída durante o recorte de 1957-1958, e era o único exemplar ainda existente produzido pelo arquiteto na cidade, quando em março de 2017, quando foi abruptamente demolida em um final de semana. Após sete anos de espera por um processo de tombamento, lento e moroso- que se arrastou na sede do IPHAEP/ Instituto de patrimônio histórico e artístico do Estado da Paraíba, a casa foi demolida em um final de semana, apagando da memória urbana, um exemplar que era um dos ícones da arquitetura moderna campinense.

Figura 3: Residência Vieira Silva.

Fonte: Montagem da autora com foto da autora, reconstrução virtual de Diniz e Leite e detalhe azulejar de Anderson Khallyl Gomes.

A casa foi projetada para uma família de classe média alta em 1957, e pertencia ao comerciante Raimundo Alves, que anos depois, a vendeu para a família Vieira e Silva. Foi cenário da forma de viver da classe alta campinense, com espaços destinados à vida social no pavimento térreo, com área de apoio para festas e reuniões, com um belo jardim, que proporcionava um diálogo entre exterior e interior.

No arquivo municipal, segundo escreveu Almeida (2010, p.123) o projeto não foi encontrado, e as informações que se obteve foram prestadas por familiares do arquiteto Augusto Reynaldo, como o trabalho realizado por sua neta, a arquiteta Mariana Alves que realizou uma monografia como produto final de graduação no curso de arquitetura e urbanismo da UFPE e resgatou a produção de seu avô, incluindo nesta, as residências projetadas em Campina Grande. (Alves, 2008)

A casa foi implantada na área central de um terreno com grandes dimensões, estando solta em relação aos recuos do lote. Foi implantada na área mais alta do terreno, aproximadamente a uns 2m em relação ao nível da rua, e possuindo muros baixos, o que proporcionava um grande campo de visão da casa em relação à rua.

O extenso recuo frontal foi utilizado como jardim definido por canteiros com formas livre e possuindo também um lago artificial. O muro recebeu um tratamento diferenciado com uma mistura de alvenaria e pedra natural. A partir dele, era realizado o acesso para automóveis com dois portões: um para a entrada do veículo e o outro para saída, esta disposição evitava a necessidade de manobrar o carro. O acesso do pedestre se dava por um portão pequeno conduzindo a um passeio sinuoso até a entrada social da casa.

Figura 4: Esquema das plantas baixas do pavimento térreo e superior.

Fonte: Redesenho Camila Meneses.2021

A distribuição do programa foi realizada em dois pavimentos (figura 4), de maneira bastante racional, setorizada, utilizando-se a planta em formato de “U”. No pavimento térreo estavam localizados a área de lazer, garagem, saleta e serviço. Além destes havia ainda os pilotis onde se encontrava a escada com forma curva que permitia o acesso ao piso do pavimento superior.

No pavimento superior se encontravam a área íntima, setor social e parte dos serviços. Os quartos foram dispostos na parte leste e possuíam varanda e banheiro. As salas também possuíam varanda e terraços tendo a permeabilidade visual garantida pela ausência de divisórias e pela presença de grandes esquadrias de vidro e de venezianas. Observou-se na solução da planta, a distribuição de três suítes com varandas, e um quarto de hóspede com acesso independente, através de uma escada que o interligava com o pavimento térreo.

Quanto à análise construtiva da casa, pode-se observar o uso da estrutura em concreto armado, empregado nas vigas, pilares e lajes, que ficam à mostra na solução formal da obra. Um volume trapezoidal, possuindo teto em “asas de borboletas” com vigas inclinadas, se apoiam em um volume trabalhado com cheios e vazios, compostos de pilotis.

Para as peles, foram empregados planos de brises- soleils de concreto fixo, painéis de madeira e ferro, cobogós, venezianas de madeira, e painéis de vidro que através de proporções muito bem estudadas, criaram uma leveza volumétrica, demonstrando também, uma atenção especial do arquiteto às soluções climáticas, apesar do uso de panos de vidro voltados ao poente, questão que foi tratada tanto por Queiroz e Rocha (2006), quanto por Almeida (2010), que acreditavam que teria sido uma solução adotada por promover iluminação para os ambientes internos já que a planta possuía o formato de “U”, ou mesmo, por tentar o aquecimento dos ambientes, já que Campina Grande em determinadas épocas do ano, possui temperaturas mais amenas.

Quanto aos revestimentos da obra, despertou interesse a riqueza de materiais ali existentes, como pedras, azulejos decorados, pastilhas. Foi feito ainda um jogo de cores de pedras cerâmicas na cor telha com azul, contrapondo com a cor bege empregado nos revestimentos das fachadas, que valorizou a forma da volumetria. O jogo dos revestimentos era tão bem equilibrado, que mesmo com a diversidade dos materiais de revestimento utilizados, a obra permaneceu elegante e equilibrada.

A volumetria utilizou a forma moderna como linguagem plástica, e denota uma grande influência dos mestres da modernidade tais como Le Corbusier, Oscar Niemeyer, bem como, do vocabulário plástico-formal adotado pelos professores da Escola do Recife, como Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, Mario Russo e Heitor Maia Neto (AFONSO, 2006) em obras residenciais produzidas em todo o nordeste brasileiro.

A forma adotada era composta por dois pavimentos, sendo o superior de formato trapezoidal coberto por telhado inclinado em duas águas, apoiado em um bloco vazado por pilotis. Uma solução clássica da modernidade brasileira, bem resolvida em sua proporção, acarretando em um volume limpo e equilibrado.

Figura 5: Perspectiva de Augusto Reynaldo para Residência Vieira e Silva.

Fonte: Acervo Grupal.UFCG

Muito bem detalhada, com painéis e acabamentos que valorizavam o espaço (figura 5), a casa com o passar dos anos perdeu sua função residencial, sendo alugada, e finalmente, demolida durante o processo de tombamento que tramitava no IPHAEP/Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, conforme será visto a seguir. Enquanto residência era um exemplo de funcionalidade moderna, trabalhando com setores social, íntimo, de serviços e de apoio, muito bem delimitados, com acessos independentes, mas fluxos interligados que permitiam um excelente funcionalmente do espaço doméstico.

Durante anos foi sendo alugada para diferentes usos, como por exemplo, um escritório de advocacia- que veio a ser o último uso do imóvel, que em seguida, foi demolido. Como afirma Alves (2008), era inegável a qualidade arquitetônica da residência. Foi até março de 2017, um dos mais importantes exemplares da modernidade residencial campinense, com um projeto que se destacava dentre as demais residências modernas da cidade quanto às soluções espaciais, uso dos materiais e detalhes construtivos.

A residência estava em processo de tombamento pelo IPHAEP/Governo estadual, quando em um sábado à noite, foi demolida. Durante muitos anos, a casa se manteve como um dos símbolos da modernidade arquitetônica campinense, havendo inclusive, sido solicitado seu tombamento ao IPHAEP/Governo estadual- através de requerimento dos cursos de arquitetura e urbanismo da UFCG e da Unifacisa de Campina Grande, em 2010. Tal solicitação foi motivada pelo risco de demolição que a obra corria, causado pelo acelerado processo de especulação imobiliária do bairro Centro. Seu valor arquitetônico como exemplar da produção da chamada Escola do Recife, com linguagem moderna- era um dos pontos fortes de seu tombamento.

Em setembro de 2010, o coordenador de arquitetura e ecologia do IPHAEP (2010), arquiteto Raglan Rodrigues Gondim, solicitava urgência no processo de cadastramento para proteção do bem, alegando riscos de demolição, e indicava o arquiteto Cristiano Rolim, como parecerista junto ao COMPEC/ IPHAEP.

No parecer emitido em 10 de novembro de 2010, no processo de tombamento encaminhado ao IPHAEP (0344/2010), o arquiteto João Cristiano Rolim, que representava o CREA/PB no COMPEC, solicita tal proteção legal, alegando que:

Agravado pela eminente ameaça de demolição do bem pelo acelerado processo de desenvolvimento dessa região da cidade de Campina Grande, pela representatividade da edificação que muito bem reflete a identidade cultural da sociedade campinense em um momento d expansão urbana da cidade, pela representatividade da obra do arquiteto augusto Reynaldo que tem sido objeto de estudos acadêmicos, pelo elevado valor arquitetônico, histórico e cultural da edificação, sou favorável ao tombamento de bem conservado, exemplar modernista por esse instituto. (ROLIM, 2010, p.2)

A casa em 2010, ainda estava “íntegra e original em sua estrutura formal, espacial e estrutural”, conforme consta no parecer de Rolim (2010, p.2). Mas, da deliberação para cadastramento da obra como bem a ser tombado, ocorrida em novembro de 2010, até março de 2017, o processo se arrastou no IPHAEP e não entrou no rol dos bens devidamente protegidos pela Lei. Aproveitando-se de tal fato, o proprietário ordenou a demolição do bem em 2017, que não podia legalmente ser demolido, pois como vimos, estava em processo de tombamento. E o triste fato, é que hoje, o que ali existe, é um terreno vazio que em breve abrigará um edifício. E o órgão preservacionista nada fez, juntamente com os diversos atores envolvidos no processo de preservação.

No dia 10 abril de 2017, o IAB/PB (Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Paraíba) realizou um debate com título “Obituário campinense: vulnerabilidade do patrimônio cultural” (figura 7) para discutir o caso da demolição indevida do imóvel, e contou com a presença da professora Dra. Alcilia Afonso, representante do curso de arquitetura e urbanismo da UFCG; Eng. André Agra, então secretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande; da diretora do IPHAEP, a historiadora Cassandra Figueiredo; do representante do CAU/PB, Arquiteto Cristiano Rolim; do professor da UNIFACISA Raglan Gondim, e do advogado Péricles Medeiros. A discussão tratava sobre a ilegalidade do fato ocorrido e as consequências que deveriam ser tomadas por tal ato. Infelizmente, nada aconteceu, mesmo apesar das tentativas de exigir uma punição pela perda indevida.

Figura 7: Fotografia de Roberta Meira e cartaz promovido pelo IAB PB.2017.

Fonte: Acervo Grupal.UFCG.

Afonso (2017) analisou a preservação de bens modernos no nordeste brasileiro, e observou o reflexo de um processo de descaso com os bens culturais nacionais, que vem ocorrendo em todo o país, principalmente,

quando se trata do patrimônio residencial moderno, no qual, pessoas destroem, descaracterizam, sem considerar o valor histórico, de antiguidade, de autenticidade- sem respeitar leis, trâmites processuais, desejo popular. Felizmente, o grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar/GRUPAL.UFCG possui a documentação projetual e iconográfica da residência que tem sido estudada pela academia e por aqueles pesquisadores da modernidade nordestina e das influências recifenses em demais cidades e regiões brasileiras.

O arquiteto Heitor da Silva Maia Neto (1928-2014). Setor de ensino da antiga Escola Politécnica da Universidade da Paraíba (1959-1961)

O segundo recifense a atuar em Campina Grande na fase precursora da modernidade local, foi Heitor da Silva Maia Neto, que nasceu em Recife em 12 de outubro de 1928, filho de Heitor da Silva Maia Filho e Marta de Castro Maia. Faleceu em Recife, no dia 29 de dezembro de 2014, aos 86 anos, vítima de complicações respiratórias durante uma cirurgia. Seu pai foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes de Recife, tendo se empenhado ao máximo para montar na cidade o curso de arquitetura, pois apesar de não ser graduado na área, exercia a profissão de arquiteto na cidade, tendo sido responsável por um grande número de obras.

Era também, amigo de vários artistas e intelectuais locais, como Mário Nunes, Baltasar da Câmera, Bibiano. Desta maneira, Heitor Neto cresceu em um meio familiar que o fez despertar para a carreira de arquiteto, fazendo com que optara por cursar arquitetura, ingressando em 1948 na Escola de Belas Artes. Um pouco antes de seu acesso à Escola, seu pai havia falecido, deixando um grande vazio na vida de Heitor, que teve em seu professor Mário Russo, o incentivo que necessitava para continuar com seus planos profissionais.

Heitor era conhecido por desenhar muito bem, e sempre foi um bom aluno, despertando a atenção de Russo, que desde os primeiros contatos, percebeu o interesse daquele jovem estudante. Assim, o convidou para trabalhar como desenhista a partir de 1948 no ETCUR/ Escritório técnico da cidade universitária do Recife, colocando-o como chefe do setor de desenho em 1949, e contratando-o definitivamente como arquiteto a partir do ano de 1952, quando Heitor graduou-se em arquitetura.

Recebeu uma influência direta do pensamento e prática profissional do mestre italiano, fazendo com que o arquiteto considerasse Russo seu grande mentor e orientador profissional, pois além da oportunidade de atuar no ETCUR, o convidou para ser professor assistente da cadeira de pequenas composições arquitetônicas na Escola de Belas Artes, além de indicá-lo para realizar curso de seis meses na Universidade de Sorbonne, Paris, proporcionando-o uma viagem por países europeus que produziam obras modernas.

Em seu trabalho no ETCUR mantinha constantes viagens à cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de receber orientações a respeito dos projetos que desenvolvia para o campus universitário, e por isto, teve a oportunidade de presenciar o desenvolvimento da Escola Carioca, com obras que o marcaram bastante, como as produzidas por Niemeyer, Reidy, Sérgio Bernardes, Jorge Moreira, entre outros.

Sempre atento e informado do que se produzia no país naquela época, Heitor buscava em seus projetos, introduzir elementos plásticos modernos aplicados pelos arquitetos cariocas à arquitetura recifense, adicionando a estas obras, soluções de plantas racionalistas (influência de Russo) com um toque pessoal ao propor sistemas construtivos criados pelo próprio arquiteto.

Assim, sua atuação como arquiteto nos anos 50, começou com o trabalho desenvolvido no ETCUR tendo participado de projetos para os edifícios da Faculdade de Medicina (1949), do Hospital das Clínicas juntamente com Russo, Gadelha, Mauricio de Castro, Reginaldo Esteves. Estas obras desenvolvidas sob o comando de Russo fizeram com que Heitor absorvesse várias influências do mesmo em seu processo projetual, partindo sempre de uma malha de retículas, uma modulação estrutural, uma atenção especial ao detalhamento arquitetônico para solucionar esquadrias, cobertas.

Também aprendeu com o mestre napolitano, a buscar soluções climáticas para a sua arquitetura, empregando elementos como buzinotes, pequenos círculos de aproximadamente 15 cm, arrematados em acabamento de louça; e outras soluções tais como paredes que não tocam o teto, ou mesmo, paredes compostas por tubos metálicos verticais que vedam os espaços, mas permitem a circulação constante de ar.

Em Recife nos anos 50, os arquitetos tiveram em sua maioria, encargos de projetos residenciais, uma vez que neste período não havia ainda uma grande demanda por outras tipologias, e os profissionais que estavam se iniciando no mercado, realizavam muitas vezes projetos para familiares ou mesmo, amigos mais próximos. A

oportunidade de afirmar-se profissionalmente também era possível, quando surgia um concurso, no qual o profissional pudesse ter a chance de participar e sair vencedor, como ocorreu com Heitor, no caso de sua primeira obra individual, a Biblioteca Popular de Casa Amarela (1951).

A produção arquitetônica mais marcante de Heitor em Recife, na década de 50, foi de fato, as propostas apresentadas para projetos residenciais, como as casas: Márcio Rodrigues, projetada em 1952; Sérgio Morel, 1954; Torquato Castro, 1954/1958; Zildo Andrade, 1959; Gilberto Botelho, 1959; José Cordeiro Castro, 1960.

Os projetos de concursos dos quais participou, como o da Biblioteca Popular de Casa Amarela de 1952, no qual ganhou o primeiro lugar, e do Monumento aos heróis da Segunda Guerra no Rio de Janeiro de 1956, que obteve o segundo lugar, foram também fundamentais para sua afirmação profissional, bem como, o projeto desenvolvido para o edifício multifamiliar 13 de maio.

Para a implantação da proposta no terreno, elaborava uma retícula modulada, considerando também, a orientação climática que o levava a setorizar as distintas zonas, de acordo com a necessidade de insolação e ventilação das mesmas. Para ordenar o programa à planta, trabalhava sempre que possível com a articulação espacial, o jogo de planos através de desníveis, e a busca de espaços transparentes conseguidos através do uso de painéis de esquadrias de vidro e persianas de madeira. Recebeu a influência de seus companheiros de trabalho, como a do arquiteto e professor Delfim Amorim, que foi seu sócio entre os anos de 1963 a aproximadamente 1969, desenvolvendo vários projetos para a cidade de Recife. (AFONSO, 2006)

Antiga Escola Politécnica da Universidade da Paraíba (1959-1961)

O Edifício que abriga o setor de ensino da antiga Escola Politécnica da Universidade da Paraíba (1959-1961) está localizado na Avenida Aprígio Veloso, 882, Bairro Bodocongó, e funciona atualmente, como um dos blocos que compõe o Centro de Humanidades da UFCG.

A edificação não se encontra protegida por lei de proteção de preservação. Observou-se que infelizmente, a própria instituição não possui ainda uma política de preservação do acervo arquitetônico de seu próprio campus, que é propriedade do governo federal.

A Escola Politécnica da Campina Grande foi a primeira instituição de ensino superior (06 de outubro de 1952) de Campina Grande e funcionava em imóveis alugados (TORRES, 2010). A partir de 1958, iniciou-se o processo de aquisição do terreno para a construção de um edifício próprio (RIBEIRO, 2016), no bairro de Bodocongó, em área doada pela Fundação para o Desenvolvimento da Ciência e da Técnica (FUNDACT). No ano seguinte, vários arquitetos nordestinos concorreram com estudos para o prédio, sendo Heitor Maia Neto, o arquiteto selecionado para apresentar a proposta final e vencedora do complexo a ser construído (figura 8).

Figura 8: Esquema das plantas baixas e reconstrução virtual.

Fonte: Acervo da UFCG.

Do projeto original aprovado, apenas o bloco destinado ao setor administrativo e parte da área de ensino- foi construído, com área coberta de 2.641,30m² (figura 9). O projeto arquitetônico foi iniciado no ano de 1959, de acordo com os carimbos das plantas existentes no Arquivo Municipal de Campina Grande/AMCG, aprovado em 1960 pelo DVOP/ PMCG, sendo a obra concluída, em parte, em 1961. Nos anos seguintes, a Escola foi incorporada, inicialmente, pela UFPB, em 1970; e anos depois- em 2002, se incorporou ao campus da Universidade Federal de Campina Grande/UFCG.

Originalmente, foi projetado para abrigar o setor administrativo e salas de aulas do curso de engenharia civil da antiga Escola Politécnica (ALMEIDA, 2019), mas, atualmente, abriga setores do Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande (CH/UFCG).

Figura 9: Esquema das plantas baixas e reconstrução virtual do Bloco construído para a escola politécnica da Paraíba.

Fonte: Redesenho de Wilson Silva, 2020/ Grupal.UFCG.

Quanto à solução das plantas e o domínio do programa, o arquiteto partiu de uma planta pavilionar/ laminar, intercalada com dois volumes que dialogam entre si, dividindo o programa em quatro níveis, sendo pilotis, mais dois pavimentos, e um trecho no subsolo. Consta-se um jogo neoplástico no desenho do zoneamento das áreas, muito empregado por arquitetos de formação moderna.

A planta foi trabalhada com uma trama ordenadora, modulada, criando malhas que estruturavam toda a proposta, influenciado pelo processo projetual de seu mestre Mario Russo, de quem disse ter recebido várias contribuições profissionais (AFONSO,2005).

O volume principal, o de maior extensão e com maior altura, apoiava-se sobre pilares em forma de V, liberando o solo para circulação e espaços de convívio. Este foi proposto em forma de lâmina, dividido de forma racional em seis módulos no sentido horizontal, por dois módulos no sentido vertical. Nele estavam projetadas as salas de aulas e bloco de baterias sanitárias nas extremidades, com caixa de escada helicoidal, que marca a composição espacial e interliga todos os níveis do edifício. Articulado a esses pilotis, encontrava-se um bloco térreo, destinado às funções administrativas. Este é mais baixo, composto de cinco módulos no sentido horizontal, por dois módulos no sentido vertical. Esse volume adentra o volume principal, criando um rico jogo volumétrico.

A relação arquitetura e estrutura é um princípio norteador do arquiteto, conforme colocou Afonso (2006, p. 322), observando-se o uso de plantas criadas a partir da modulação estrutural, presentes de forma sistemática em planta e na marcação da volumetria. O sistema construtivo adotado foi o concreto armado, presente em vigas e pilares, que foram estruturados em pórticos que criam um ritmo presente na volumetria. As peles do edifício adotaram soluções apropriadas para cada fachada, de acordo com suas respectivas orientações climáticas, mas observou-se que houve modificações durante a obra, substituindo panos de brises, por exemplo- por soluções mais simples de pequenas janelas. Originalmente, foram usadas esquadrias de madeira maciça com venezianas e vidros, que foram sendo substituídas- ao longo dos anos, na fachada norte.

Quanto à materialidade, observou-se a adoção de grandes panos de alvenaria revestidos com pintura na cor branca, estrutura aparente em concreto, planos em tijolos cerâmicos, com esquadrias em madeira e vidro. Maia Neto usava a pedra, sempre para revestir a base do edifício e soltá-lo do solo. Segundo Afonso (2006, p.323), Maia Neto recebeu influência direta da obra do arquiteto e mestre moderno, Mies van der Rohe, principalmente no que é referente ao tratamento formal/plástico, pois se observa o predomínio da horizontalidade, pureza volumétrica, volume solto do solo, recordando muitas vezes os projetos residenciais de Mies, como por exemplo, o da casa Farnsworth.

Figura 10: Esquema das plantas baixas e reconstrução virtual.

Fonte: Redesenho de Wilson Silva, 2020/ Grupal. UFCG e fotografia do acervo da UFCG.

A forma moderna adotada como linguagem arquitetônica nessa obra (figura 10), apresenta uma retícula modulada que foi utilizada, tanto na solução da planta, como nas fachadas, percebendo-se um jogo de encaixes volumétricos. A obra é um exemplar da modernidade precursora na cidade de Campina Grande, realizado por arquiteto da chamada Escola de Recife (AFONSO, 2006) - que procurou o emprego de soluções tecnológicas e construtivas inovadoras na época de sua construção: um modernismo baseado no experimentalismo e na inventividade.

Essas transformações de uso, ao longo dos anos, vêm causando descaracterizações na edificação. Conforme foi colocado anteriormente, devido aos diferentes usos ao longo dos anos, a edificação vem sofrendo adaptações que não respeitaram os critérios projetuais da proposta original. A colocação de placas de formaturas nos elementos estruturais dos pilotis polui visualmente a obra, além de condicionadores de ar, aberturas indevidas em pavimentos, como uma série de elementos parasitários que criam patologias que necessitam de condutas adequadas para a salvaguarda desse edifício, que é um marco na produção arquitetônica moderna campinense. Acredita-se que antes de tudo, a própria prefeitura do Campus da UFCG em Bodocongó, deva realizar urgentemente um inventário de suas obras patrimoniais de interesse histórico e arquitetônico, e tentar preservá-las ao máximo- fato que infelizmente não ocorrendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As duas obras arquitetônicas aqui tratadas, mostram um pouco da produção recifense na cidade paraibana, possibilitando-se perceber a qualidade projetual desses exemplares, e a influência dos critérios projetuais que eram adotados na Escola do Recife. Tanto na obra da residência Vieira Silva, quanto no bloco da antiga Escola politécnica, é visível na linguagem adotada, o uso da modulação, um zoneamento rigoroso, uma preocupação bioclimática (Afonso,2012): soluções características da arquitetura produzida em Recife, que foi estudada pela autora em sua tese doutoral sobre a consolidação da arquitetura moderna naquela cidade nos anos 50 (Afonso, 2006) e reverberada pelos alunos/ discípulos, que tornaram-se arquitetos e urbanistas em suas cidades de origem, em distintos estados do nordeste brasileiro.

No primeiro momento de sua modernidade arquitetônica, Campina Grande proporcionou aos arquitetos recém graduados em Recife um laboratório profissional que permitiu que os mesmos colocassem em prática os conhecimentos adquiridos em suas formações na EBAP, através dos ensinamentos de seus mestres Mario Russo, Delfim Amorim e Acácio Gil Borsoi.

Tais obras serviram de exemplos aos demais profissionais que haviam na cidade, e que iriam ser os futuros responsáveis pelo processo de consolidação dessa modernidade naquele lugar, a exemplo, do arquiteto autodidata Geraldino Duda, que posteriormente tornou-se engenheiro civil, e projetando e construindo centenas de residências modernas na cidade. A estreita relação que sempre existiu entre Recife/PE e Campina Grande/PB continuou anos depois e levou à cidade nomes como o do arquiteto olindense Tertuliano Dionísio, que produziu no agreste paraibano dezenas de obras, tais como o Clube do Trabalhador/SESI, Blocos para implantação do campus universitário da antiga UFPB, atual UFCG, residências unifamiliares, entre tantas outras.

Pode-se afirmar que a escola recifense produziu em Campina Grande um importante volume de obras, que estão sendo estudadas, catalogadas, mapeadas pelo GRUPAL.UFCG, tendo seus projetos analisados, buscando identificar as soluções construtivas utilizadas, observando e divulgando a importância destas obras como patrimônio cultural da cidade. Tais pesquisas têm gerado uma documentação rica, tanto original quanto em forma de redesenhos e reconstruções virtuais, que permitem que a memória arquitetônica desse recorte temporal não seja perdida, e proporcionando aos profissionais que almejem ou necessitem em interferir em tais bens. Utilizando-se das ferramentas digitais, o grupo de pesquisas, por meio da representação gráfica tridimensional e da digitalização em software CAD3 dos desenhos técnicos, vem salvaguardando o acervo arquitetônico moderno por meio da documentação e divulgação do patrimônio, já que a preservação do bem material requer também, um conjunto de medidas burocráticas relacionadas ao poder público e instituições de preservação, além da consciência da sociedade e dos proprietários do imóvel.

Esse processo de “reconstrução” virtual, também vem possibilitando, além da criação de um acervo digital que pode ser utilizado para futuros estudos acadêmicos, resgatar a memória do imóvel. Além disso, é um importante meio para catalogar a produção de arquitetos modernos pouco conhecidos e estudados. O livro Campina Grande Moderna (Afonso et al, 2022) apresenta o resultado de parte dessas pesquisas e contém a produção das três fases da modernidade campinense, e contribuiu com a organização da documentação arquitetônica moderna, divulgando os atributos e os valores dessa produção que urge por proteção e preservação. Observa-se que as perdas pelas quais passam o acervo moderno no Brasil, e principalmente no Nordeste, muitas vezes são irreparáveis, como pode-se ver com a demolição da casa Vieira e Silva. As entidades brasileiras de preservação como Docomomo Brasil, Icomos Brasil, Ticcih Brasil, aliados ao Conselho de arquitetura e urbanismo/CAU BR, estão unidos numa discussão em prol da preservação brasileira e quem sabe, juntos, consigam reverter ao atual caos no qual se encontra os acervos arquitetônicos em nossas cidades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFONSO, Alcilia. *La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50 en Recife*. Tesis doctoral Departamento de proyectos arquitectónicos. ETSAB/UPC. Barcelona. 2006.
- AFONSO, A Alcilia. *O processo de industrialização na década de 1960 e as transformações da paisagem urbana do bairro da Prata, em Campina Grande*. Barcelona: Seminário internacional de investigação em urbanismo. UPC. 2017.
- AFONSO, Alcilia (org.). *Modernidade no norte nordeste brasileiro. O diálogo entre arquitetura, tectônica e lugar*. Teresina: EDUFCG.2017.
- AFONSO, Alcilia. Notas sobre métodos para a pesquisa arquitetônica patrimonial. *Revista Projetar - Projeto e Percepção do Ambiente*, v. 4, n. 3, pp. 54-70, dez. 2019.
- AFONSO, Alcilia. *A produção arquitetônica moderna dos primeiros discípulos de uma Escola*. Em: AFONSO, Alcilia (org). *Arquitetura do sol. Resgate da modernidade no nordeste brasileiro*. Teresina: EDUFPI, 2020.
- AFONSO, Alcilia (org). *Campina Grande Moderna*. Campina Grande: EDUFCG.2022.
- AFONSO, Alcilia e MENESES, Camila. *A influência da escola do Recife na arquitetura de Campina Grande 1950-1970*. Belo Horizonte: 4º Seminário Ibero-Americano Arquitetura e Documentação. 2015.

AFONSO, Alcilia. Arquitetura do sol. Soluções climáticas produzidas em Recife nos anos 50. *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 147.00, Vitruvius, ago. 2012 <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>.

AFONSO, Alcilia; PEREIRA, I. *Por uma Campina Grande moderna. Arquitetura e documentação*. Revista Museion. Canoas, n. 39, nov. 2021. Em rede: <http://www.revistas.unilsalle.edu.br/index.php/Mouseion>. Acesso em 10 de julho de 2022.

AFONSO, Alcilia, PEREIRA, Ivanilson e JALES, Lucas. *Por uma Campina Grande moderna. Arquitetura e documentação*. Em rede: MOUSEION ISSN (1981-7207) <http://www.revistas.unilsalle.edu.br/index.php/Mouseion> Canoas, n. 39, nov. 2021. <http://dx.doi.org/10.18316/mouseion.v0i39.9094>

AFONSO, A.; PEREIRA, I. Origem e consolidação da arquitetura moderna em Campina Grande/ PB: personagens e projetos. 1950-1970. *Revista Jatobá*, [S. l.], v. 2, 2020.

AFONSO, Alcilia. *O triste fim do patrimônio arquitetônico moderno e as políticas preservacionistas no nordeste brasileiro na contemporaneidade. Reflexões sobre alguns estudos de caso*. Belo Horizonte: Simpósio científico do Icomos Brasil. 2017.

ALVES, Mariana R. *Augusto Reynaldo: resgate de uma obra*. Recife: Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – CAC/UFPE, 2008.

ALMEIDA, Adriana. *Modernização e modernidade: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande (1940-1970)*. 2010. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2010. Disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-25042011-094113/>>. Acesso em: 2015-08-24.

ALMEIDA, Adriana e CARVALHO, Juliano. *João Pessoa: 3º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste*. 2010.

ALMEIDA, Juliana. Acesso e permanência de estudantes egressos da escola pública no ensino superior: um olhar crítico para as espacialidades na Universidade Federal de Campina Grande, Campus Sede / Juliana Nóbrega Almeida. – 2019. Recife: Tese (doutorado) - Universidade Federal de Pernambuco, CFCH. Programa de Pós-graduação em Geografia, 2019.

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1981.

IPHAEP/ Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. *Processo de Tombamento da Residência Vieira e Silva*. Número 0344/2010. João Pessoa. 2010.

JALES, L. S.; BARROS FILHO, M. N. M. *Áreas urbanas em beira d'água: uma análise da visibilidade do açude de Bodocongó em três dimensões*. XVII Congresso de iniciação científica da Universidade Federal de Campina Grande. 2020.

QUEIROZ, Marcus e ROCHA, Fabiano. *Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950*. Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2006.

RIBEIRO, Rafael Porto. *A faculdade que forja memórias: o papel da Escola Politécnica da Paraíba na formação de uma memória de Campina Grande (1952-1958)*. Fortaleza: XVI Encontro Estadual de História do Ceará. 2018. Em rede: http://uece.br/eventos/gthpanpuh/anais/trabalhos_completos/298-31620-05052017-015145.pdf. Acesso em 19 de junho de 2020.

ROLIM, Cristiano. *Parecer técnico para o COMPEC/IPHAEP processo 0344/2010*. João Pessoa: IPHAEP. 2010.

TORRES, José Valmi Oliveira. *Escola Politécnica e a construção identitária de Campina Grande como polo tecnológico (1952-1973)*. Campina Grande, UFCG: 2010. Dissertação de Mestrado em História – UFCG.